

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA

Paciente:

Edad y Género:

Domicilio:

	Respuestas
Estado Civil (de estar casado, cuántos años)	
Situación familiar y vivienda ¿Vives solo/a o con alguien más?	
Nivel Educativo	
Situación Laboral	
Antecedentes Médicos	
Antecedentes Familiares con depresión:	
Tiempo con Diagnóstico ¿Cuánto tiempo llevas diagnosticado/a con depresión mayor?	
Tratamientos Previos ¿Has recibido otros tratamientos para la depresión antes del TMS?	